

5. Funcionamento do jogo

- 1) A equipe da vez rola o dado para saber o máximo de casas que poderá avançar no turno.
- 2) A mesa sorteia uma carta da fase correspondente à casa onde o jogador está e a lê em voz alta.
- 3) A equipe tem 30 segundos para discutir e escolher uma resposta.
- 4) A mesa revela a resposta correta e aplica os efeitos:
 - Ao acertar, a equipe avança o número sorteado no dado.
 - Ao errar a equipe recua uma casa.

6. Fim do jogo

A primeira equipe a chegar na casa 27 e acertar uma carta da Fase 3 vence a missão e estabelece a colônia com sucesso!

MANUAL DO JOGO

Missão: Colonizar Marte

1. Introdução: O desafio espacial!

Ano 2135. Após séculos de avanços científicos e dezenas de missões fracassadas, a humanidade finalmente está pronta para estabelecer sua primeira colônia permanente em Marte.

Você é o novo comandante de uma missão crucial: liderar uma tripulação através do espaço, pousar com segurança em solo marciano, realizar a travessia até a colônia e garantir as condições mínimas de sobrevivência para os primeiros habitantes humanos no planeta vermelho.

Mas essa não será uma jornada simples. Você e sua equipe precisarão enfrentar os desafios reais da física: lidar com a microgravidade da nave, com a fina atmosfera marciana, com a radiação solar, com a escassez de recursos... e muito mais. Cada decisão será baseada em situações físicas contextualizadas e exigirá raciocínio lógico e estratégia.

Sua jornada será dividida em três etapas, e cada uma exigirá habilidades específicas:

- Viagem Espacial – Gerenciar a nave e sobreviver à microgravidade.
- Travessia Marciana – Atravessar o solo hostil até a colônia.
- Vida na Colônia – Manter a sobrevivência e funcionalidade da base.

Você pousará em uma região distante da colônia principal, e precisará chegar até ela gerenciando cada situação. A cada passo, a física será seu maior desafio... ou sua melhor aliada.

2. Objetivo do jogo

Avançar pelas 27 casas do tabuleiro e completar com sucesso as 3 fases da missão. Ganha o jogo a equipe que alcançar a última casa (nº 27) e acertar uma carta final da Fase 3 (colônia).

3. Materiais do jogo

Tabuleiro com 27 casas divididas em 3 fases:

- Fase 1 (Casas 1–9): Viagem Espacial
- Fase 2 (Casas 10–18): Travessia Marciana
- Fase 3 (Casas 19–27): Vida na Colônia

Cartas separadas por fase e dificuldade:

- Cartas azuis: Fase 1
- Cartas laranjas: Fase 2
- Cartas vermelhas: Fase 3

Cada fase possui:

- Cartas fáceis, médias e difíceis
- 1 dado comum de seis lados (D6)
- 1 peão por equipe
- Cronômetro (ou celular com timer de 30 segundos)

4. Preparação do jogo

- 1) Separe as cartas por fase e organize cada monte em sua respectiva cor.
- 2) Cada equipe escolhe um peão e o posiciona na casa 1 (ponto de partida: a nave).
- 3) A mesa (a pessoa mediadora) será responsável por sortear e ler todas as cartas em voz alta para os jogadores.